

SUITSIDAL XULQ-ATVOR ASOSLARI

Suleymanova Tuxtaxon Gaynazarovna

**Andijon davlat universiteti Umumiy psixologiya kafedrasida dotsenti,
psixologiya fanlari nomzodi**

Abdumutalova Malikaxon Abduvohid qizi

Abdusattarova Kamola Olimjon qizi

Pedagogika va psixologiya yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10828743>

Annotatsiya

Mazkur maqolada suitsidal xulq-atvor asoslari mavzusi yoritilgan. Hozirgi kunda aholi o'rtasida suitsidal holatlarni oldini olish bo'yicha bir qancha amaliy ishlar olib borilmoqda, bu va shunga o'xshash ishlar kelajakda bunday baxtsiz hodisalar keltrmasligi jamiyatimizning yanada rivojlanib gullab yashnashi uchun asosiy xizmat vazifasini o'taydi deb ayta olamiz.

Kalit so'zlar: xulq-atvor, suitsidal, autodestruktiv, individ, dominant.

O'z joniga qasd qilish muammosi kishilik jamiyatining ilk davridan tortib, to hozirgacha davom etib kelayotgan ijtimoiy voqealardir. Bunda nafaqat shaxsning hayotdan ko'ngilli ravishda ketish holatiga nisbatan munosabatlarning o'zgarishini kuzatish mumkin, balki o'z joniga qasd qilish holatlariga nisbatan kishilik jamiyati taraqqiyotining turli davrlarida va turlicha madaniyatlarda munosabat o'zgarishiga bo'lganligi ham kuzatiladi. Qadimda deyarli barcha xalqlarda urf-odat tusiga kirgan o'z joniga qasd qilish marosimi (rituali) mavjud bo'lgan. Qadimgi odat va rasm- rusumlar orasida o'z joniga ixtiyoriy qasd qilish qariyalar, harbiy yurishlarida hamda ovlarda foydasi tegmagan qabilaning a'zolari tomonidan sodir etilishi o'ziga xos qonun tariqasiga kirgan bo'lsa, yosh erkak yoki ayol jinsiga mansub qabila a'zolari tomonidan o'z joniga qasd qilinishiga «tabu» (ta'qiq) qo'yilgan edi. Qadimgi Xitoyda o'zini ko'ngilli ravishda xudolar uchun qurbonlikka bag'ishlash, uy yoki ibodatxona qurilishida o'z joniga qasd qilish sodir etilgan. Bunda marhum ruhining imoratni yovuz kuchlardan qo'riqlashiga ishonishgan. Qadimgi Hindistonda esa o'z joniga qasd qilish holatlari cho'ktirish yoki o'zini yoqish, shuningdek ommaviy ravishda yirik g'ildiraklar ostiga tashlab o'zini qurbon qilish ko'rinishida keng tarqalgan edi. Buddizm tarafdorlari alohida vaziyatlarda monaxlarning marosimlarida o'z joniga qasd qilishlariga ham yo'l qo'yib berishgan. Shu o'rinda beva ayollarning o'z joniga qasd qilishlari haqida alohida to'xtalib o'tish lozim. Jumladan, Rim va slavyan madaniyatlarida bevalar tomonidan sodir etiluvchi suitsid ularning o'z turmush o'rtoqlariga sodiqligining isboti hisoblangan. Beva ayollarning o'zini o'zi yoqishi hind-oriy xalqlarida keng tarqalgan odat bo'lib, Hindistonda ommaviy xususiyat kasb etib, yaqin davrlargacha saqlanib kelgan. Qariyalar tomonidan hosilsizlik va qurg'oqchilik yillarida o'z joniga qasd qilinishi, katta avlod vakillarining ulug' yoshga kirganidan so'ng «o'lim vodiysi»ga yo'l olishiga doir tarixiy dalillar mavjud. Uzoq umr ko'ruvchi yoglar ma'lum bir yoshga yetgach, o'z ixtiyorlari bilan hayotdan ketishlari mumkin bo'lgan. Yapon madaniyatida (samuraylarda) o'z joniga qasd qilish muqaddaslik gardishi bilan yo'g'rilgan va har doim marosimiy xususiyatga ega bo'lgan.

Foma Akvinskiy XIII asrda o'z joniga qasd qilishni qat'iy qoralab, o'z joniga qasd qilishlik quyidagi sabablar tufayli noto'g'ri harakatdir deb hisoblagan: - o'z joniga qasd qilishlik tabiat qonunining buzilishi bo'lib, unga ko'ra «har bir tabiiy narsa o'zining mavjudligini saqlashi

zarur» va o'zini sevishi lozimdir; - bu axloq qonunining buzilishidir, chunki bunday harakat asosida o'z joniga qasd qilgan inson jamiyatga ziyon yetkazadi; - o'z joniga suiqasd qilishlik tangri qonunining buzilishi bo'lib, unga ko'ra inson bo'ysunishi lozim va hayotdan mahrum qilish huquqi faqatgina ollohga tegishlidir. Suitsidal xulq tadqiqotchilar tomonidan autodestruktiv (o'zini o'zi mahkum etuvchi) xulq tarzida ko'rib, uning belgisi sifatida o'z shaxsi va salomatligini ongli ravishda buzish tendensiyasi namoyon bo'ladi degan xulosaga kelingan. K.Ozvatning fikricha, autodestruktiv xulq-atvor bexosdan yoki haddan ziyod kuchli zo'riqishli (stressli) ta'sir natijasida xulqning individual mexanizmlarining pand berishi yoki yetarlicha emasligi oqibatidir. Amalga oshirilgan nazariy tahlil asosida R.F.Baumister, S.J.Cherlar autodestruktiv xulqning uch tipini ko'rsatib o'tishadi. Birlamchi autodestruksiya - individ o'ziga zarar yetkazishga urinadi va ongli ravishda uni amalga oshiradi. Bunday xulq asosini insondagi kuchli salbiy emotsiyalar tashkil etib, o'zining kamchiliklariga diqqatning qaratilishi tufayli, o'ziga nisbatan salbiy munosabatni shakllantiradi. Ikkilamchi autodestruktiv xulq atvorning qarama-qarshi tomoni sifatida samarasiz strategiya bo'lib, insonlar ezgu maqsadlarga intilishadi, ammo samarasiz strategiyani qo'llagan holda o'zlariga ziyon-zahmat yetkazishga urinadi. Uchinchi autodestruktiv tipida inson o'zaro bir-birini istisno etuvchi ikki maqsadni ko'zlaydi. Bir necha qarama-qarshi maqsadlar doirasidan birini tanlash, unga sarflangan harakatlar ijobiy natijalardan yuqori bo'lib, fikrlarda xatoliklar mavjud ekanligidan darak beradi. Suitsidentlar uchun nisbatan tashqi lokus - nazoratning namoyon bo'lishi xarakterlidir. Mazkur dalil shundan guvohlik beradiki, suitsidentlar o'zlarining harakatlari, shuningdek, hayotlarida sodir bo'lgan voqealar uchun javobgarlikni o'z zimmalariga olmasdan, balki uni taqdirga, tasodifga, boshqa odamlarga yuklatishadi. Potensial o'z joniga qasd qiluvchining muhim belgisi bu - ambivalentlik bo'lib, u haqiqiy niyatlarni aniqlashni qiyinlashtiradi. Shuning uchun ham ba'zan o'z joniga qasd qilishga uringan odamlar haqida: «Depressiyaga o'xshamaydi. Kecha kechqurun uning kayfiyati juda yaxshi edi» tarzidagi so'zlarni eshitish mumkin. Emotsional yo'g'rilgan dominantli kechinmalar qiyin vaziyatlardan chiqib ketishning oddiy sharoitlarda ma'lum bo'lgan variantlaridan foydalanish imkoniyatini vaqtincha to'sib qo'yadi. Xuddi shu vaqtda yakunlanmagan suitsiddan so'ng, o'z hayotiga suiqasd qilganlarning ko'pchiligi nizoli holatdan chiqib ketishning bir nechta yo'lini sinab o'tib, sodir etilgan harakatga yetarlicha tanqidiy munosabatda bo'lishadi.

References:

1. Амбрумова А. Г., Бородин С. В., Михлин А. С. Предупреждение самоубийств. — М., 1980. -105 с.
2. Амбрумова А. Г. Роль личности в проблеме суицида. Тр. Моск. НИИ психиатрии МЗ РСФСР. - М., 1981. -89 с.
3. Гилинский Я. И. Самоубийство как социальное явление. Проблемы борьбы с девиантным поведением. — М., 1989. -114с.
4. Дюркгейм Э. Самоубийство. // СПб.: «Союз», 1998.-496 с.
5. Ефремов В.С. Основы суицидологии. –СПб., 2004.-479 с
6. Gaynazarovna, S. T. X., & Suleymanova, T. G. (2024). PSYCHOLOGICAL DIAGNOSIS AND CORRECTION POSSIBILITIES OF SUICIDAL TENDENCIES IN ADOLESCENTS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(2), 282-287.

7. Suleymanova, T., & Tojiddinova, L. (2024). SHAXS IJTIMOYIY XIMOYASIZLIGINI OGISHGAN XULQ ATVORGA TA'SIRI. *Молодые ученые*, 2(7), 36-38.
8. Suleymanova, T., & Tojiddinova, L. (2024). OSMIRLARDA XULQIY OG'ISHLARNING KELIB CHIQISHIGA TASIR ETUVCHI OMILLAR. *Молодые ученые*, 2(7), 33-35.
9. Toxtaxon, S., Begoyim, M., & Durdon, X. (2023). O'SMIRLAR DEVIANT XULQ-ATVOR. *Ta'lim fidoyilari*, 4(1), 116-118.
10. Ganijonovna, X. S. (2024). MAKTABGACHA YOSH DAVRIDA XAVOTIRLANISH HOLATINING AQLIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI. *TADQIQOTLAR*, 31(3), 25-27.
11. HASANOVA, S. (2023). THE TRADE RELATIONS OF THE AZERBAIJAN SAFAVIDS STATE AT THE END OF THE 17TH CENTURY–THE FIRST DECADES OF THE 18TH CENTURY (ON THE BASIS SOVIET HISTORIOGRAPHY). *АКТУАЛЬНИ ПИТАННЯ ГУМАНИТАРНИХ НАУК*, 202328.
12. HS Ganijonovna. Causes of high level of anxiety in preschool children. *CADEMICA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*. 2021. 1474-1480.
13. SK Ganizhonovna. REFLECTION OF THE LEVEL OF SAFETY IN PRESCHOOL CHILDREN AS A PHENOMENON OF FEAR. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2 (1.9 Psychological sciences)

